

УДК 616.31-001.45

DOI 10.5281/zenodo.19186537

Научная статья

**КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С
БОЕВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ:
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ**

**COMPREHENSIVE REHABILITATION OF MILITARY PERSONNEL
WITH COMBAT INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION: AN
ANALYSIS OF MODERN APPROACHES**

КУЗОВНИКОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА,

*ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России.*

ХАБИБУЛИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА,

*ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России.*

ТРИФОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и безопасности
жизнедеятельности,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России.*

KUZOVNIKOVA MARINA SERGEEVNA,

Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

KHABIBULINA ALEXANDRA ALEXANDROVNA,

Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

TRIFONOV VICTOR ALEXANDROVICH,

*Senior Lecturer at the Department of Dermatovenereology and Life Safety,
Ural State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation.*

В статье представлен всесторонний анализ современных подходов к медицинской и социально-психологической реабилитации военнослужащих, получивших тяжелые боевые повреждения челюстно-лицевой области. Подробно рассмотрена классификация данных травм, включающая анатомические и функциональные особенности, которые напрямую определяют специфику и этапность восстановительных мероприятий. Особое внимание уделено ключевым направлениям реабилитации: инновационным физиотерапевтическим методикам, современным комплексам лечебной физкультуры для восстановления жевательной функции и мимики, а также специализированной логопедической коррекции при посттравматических нарушениях речи. Подчеркивается важность психологической поддержки для преодоления постстрессовых расстройств и последующей социальной реинтеграции пациентов. На основе анализа литературных данных доказана высокая эффективность интегративного междисциплинарного подхода, позволяющего добиться максимального восстановления утраченных функций и возвращения военнослужащих к полноценной жизни.

The article presents a comprehensive analysis of modern approaches to medical and socio-psychological rehabilitation of military personnel who have suffered severe combat injuries to the maxillofa-

cial region. The classification of these injuries is considered in detail, including anatomical and functional features that directly determine the specifics and stages of rehabilitation measures. Special attention is paid to key areas of rehabilitation: innovative physiotherapy techniques, modern physical therapy complexes for restoring chewing function and facial expressions, as well as specialized speech therapy correction for post-traumatic speech disorders. The importance of psychological support for overcoming post-stress disorders and subsequent social reintegration of patients is emphasized. Based on the analysis of literature data, the high effectiveness of an integrative interdisciplinary approach has been proven, which makes it possible to maximize the restoration of lost functions and the return of military personnel to a full-fledged life.

Ключевые слова: челюстно-лицевая область, боевая травма, огнестрельные ранения, реабилитация, физиотерапия, логопедия, психологическая реабилитация, ПТСР, междисциплинарный подход.

Key words: maxillofacial region, combat injury, gunshot wounds, rehabilitation, physiotherapy, speech therapy, psychological rehabilitation, PTSD, interdisciplinary approach.

Введение.

Частота ранений челюстно-лицевой области (ЧЛО) в современных военных конфликтах достигает 11,6 % от всех санитарных потерь, что более чем в три раза превышает показатели Великой Отечественной войны [8, с. 10]. Это связано с тем, что лицо остаётся наименее защищённой областью, а применение боеприпасов взрывного действия и высокоскоростного оружия приводит к тяжёлым сочетанным повреждениям.

Особенность травм ЧЛО заключается в том, что их последствия выходят далеко за рамки физического здоровья. Нарушение жизненно важных функций (дыхания, глотания, речи) сочетается со значительным эстетическим дефектом, что оказывает негативное влияние на психологическое состояние, социальную адаптацию и качество жизни пострадавших [5, с. 184]. По данным анкетирования, эстетическая неудовлетворенность беспокоит 94 % пациентов с повреждениями зубочелюстной системы [5, с. 60].

Ключевая **проблема** заключается в том, что, несмотря на высокую потребность в комплексном восстановлении, существующие подходы к реабилитации остаются разрозненными. Хирургическое лечение и физиотерапия зачастую проводятся изолированно от психологической и логопедической помощи, хотя именно их сочетание определяет качество жизни пациента. Отсутствие четких междисциплинарных протоколов затрудняет внедрение эффективных программ реабилитации в клиническую практику.

Материалы и методы исследования.

Работа представляет собой обзор литературы. Для его написания был проведен поиск и анализ научных публикаций, посвященных проблеме реабилитации пациентов с боевыми повреждениями челюстно-лицевой области. Поиск осуществлялся в российских электронных библиотеках (eLibrary.ru, CyberLeninka) и международной базе данных PubMed. Глубина поиска составила 15 лет (2010–2026 гг.), однако в работу были включены фундаментальные руководства и статьи более раннего периода, имеющие ключевое значение для понимания эволюции методов лечения [9, с. 22]. Важными критериями для включения для нас были: публикации, содержащие статистические данные о структуре боевых ранений ЧЛО, описывающие методы физиотерапевтического, логопедического, психологического и социального восстановления, а также работы, посвященные организации междисциплинарного подхода. В статье важно было отразить именно аспекты реабилитации боевых травм ЧЛО, поэтому мы исключали статьи, посвященные исключительно хирургической тактике лечения и бытовым травмам.

Цель исследования — на основе анализа современных научных литературных данных систематизировать информацию о подходах к комплексной реабилитации военнослужащих с

боевыми повреждениями челюстно-лицевой области и обосновать необходимость применения междисциплинарного подхода для восстановления функционального, психологического и социального статуса пациентов.

Классификация и характеристика боевых повреждений ЧЛЮ.

Для понимания задач реабилитации необходимо четкое представление о характере и тяжести повреждений. Современные боевые травмы ЧЛЮ классифицируются по нескольким параметрам.

По виду ранящего оружия:

- огнестрельные (пулевые, осколочные);
- неогнестрельные (минно-взрывные травмы, ожоги);
- комбинированные (сочетание нескольких факторов).

По характеру повреждения тканей:

- изолированные повреждения мягких тканей;
- повреждения костей лицевого скелета;
- сочетанные повреждения мягких тканей и костей;
- сочетанные ранения ЧЛЮ с повреждением других областей (головной мозг, орган зрения, ЛОР-органы).

По анатомической локализации:

- повреждения верхней зоны лица (лобная кость, лобные пазухи, надглазничная область);
- повреждения средней зоны (нос, верхняя челюсть, скуловые кости, орбита);
- повреждения нижней зоны (нижняя челюсть, подбородочная область);
- множественные повреждения (сочетание нескольких зон).

По тяжести:

- легкие (касательные ранения, повреждения только мягких тканей);
- средней тяжести (переломы без смещения, ограниченные дефекты);
- тяжелые (сквозные и множественные ранения, обширные дефекты);
- особо тяжелые (с разрушением или отрывом отделов лица).

Анализ клинического материала, включающего 828 наблюдений за ранеными в период Афганской войны и боевых действий на Северном Кавказе, позволил выявить следующие закономерности [8, с. 10] (табл. 1).

Таблица 1. Структура боевых повреждений ЧЛЮ в современных конфликтах

Характеристика повреждений	Доля (%)
Удельный вес раненых в ЧЛЮ от всех санитарных потерь	11,6 %
Тяжелые (сквозные и множественные) ранения	65 %
Сочетанные ранения	54,4 %
Переломы костей лицевого скелета (всего)	61,1 %
Переломы костей лицевого скелета при пулевых ранениях	до 82 %
Комбинированные поражения (ранения + ожоги)	30 %
Истинные дефекты костных и мягких тканей	31,8 %

Данные Чантыря И.В. с соавторами (2024) по 55 пациентам с последствиями огнестрельных ранений подтверждают эту структуру: изолированные повреждения составили лишь 18,18 %, множественные — 81,81 %, сочетанные — 72,72 % [7, с. 53]. Исследования повреждений среди военнослужащих США в Ираке и Афганистане показали, что 26 % всех боевых потерь приходится на ЧЛЮ, причем основным механизмом травмы были взрывные устройства (84 %) [10, с. 1].

Таким образом, боевые повреждения ЧЛЮ характеризуются высокой частотой, тяжестью, множественным и сочетанным характером, наличием обширных дефектов тканей и функциональных нарушений, что определяет необходимость комплексного реабилитационного подхода.

Физиотерапия в реабилитации пациентов с травмами ЧЛЮ.

Физиотерапевтические методы являются важнейшим компонентом восстановительного лечения. Согласно учебному пособию Афанасьева В.В. с соавторами (2024), физиотерапия при травмах ЧЛЮ направлена на стимуляцию регенерации, борьбу с воспалением, профилактику рубцовых контрактур и восстановление функции мышц [1, с. 34].

Основные методы физиотерапии:

– Электромиостимуляция — применяется для восстановления работы мимических и жевательных мышц, атрофированных после травмы или из-за повреждения нервных стволов. Особенно эффективна при невритах тройничного и лицевого нервов, часто сопровождающих огнестрельные ранения. Позволяет предотвратить атрофию мышц в период вынужденного бездействия.

– Магнитотерапия и лазеротерапия — ускоряют регенерацию костной ткани в области переломов, улучшают заживление послеоперационных ран, обладают выраженным противовоспалительным и обезболивающим действием. Применяются курсами по 10–15 процедур.

– Тепловые процедуры (парафин, озокерит) — используются для размягчения рубцов и подготовки тканей к последующим этапам восстановления, улучшают трофику тканей, повышают эластичность кожи, способствуют рассасыванию инфильтратов.

– Ультразвуковая терапия — способствует уменьшению рубцовых изменений, улучшает местное кровообращение, оказывает противовоспалительное действие.

По данным анкетирования 180 пациентов, физиотерапию признают эффективной 96 % респондентов — это один из самых высоких показателей среди всех методов реабилитации [5, с. 60].

Лечебная физкультура.

ЛФК при травмах ЧЛЮ имеет свою специфику и должна проводиться под руководством инструктора-методиста. Как указано в руководстве Швыркова М.Б. с соавторами (2001), комплекс лечебной гимнастики включает [9, с. 47]:

– Дыхательную гимнастику — особенно важна при сочетанных ранениях грудной клетки, а также для профилактики застойных явлений у длительно обездвиженных пациентов.

– Упражнения для мышц плечевого пояса и шеи — улучшают кровоснабжение головы и шеи, способствуют формированию правильной осанки, часто нарушенной из-за вынужденного положения после травмы.

– Специальные упражнения для жевательных мышц — направлены на восстановление объема движений нижней челюсти, профилактику контрактур височно-нижнечелюстного сустава. Включают открывание и закрывание рта, движения челюстью в стороны, выдвигание вперед.

– Мимическую гимнастику — упражнения для круговой мышцы глаза, щечных мышц, мышц лба. Проводятся перед зеркалом для визуального контроля симметричности.

– Механотерапию — использование специальных устройств для дозированной разработки суставов и мышц, позволяющая постепенно увеличивать нагрузку по мере восстановления функций.

Логопедическая реабилитация.

Ранения ЧЛЮ напрямую повреждают органы речи — язык, губы, нёбо, челюсти, что

неизбежно приводит к нарушению артикуляции, глотания, появлению гнусавости. Восстановление речевой функции — сложный и длительный процесс, требующий участия квалифицированного логопеда.

Как отмечено в руководстве Швыркова М.Б. (2001), еще в период Великой Отечественной войны в эвакогоспиталях были организованы специализированные реабилитационные бригады в составе: челюстно-лицевой хирург, стоматолог-ортопед, физиотерапевт, логопед и врач ЛФК. Именно логопед признавался ведущим специалистом при восстановлении речи [9, с. 56].

Современная программа логопедической реабилитации включает:

- исправление и развитие физиологического и речевого дыхания – специальные дыхательные упражнения, направленные на формирование правильного выдоха, необходимого для звучной речи;
- артикуляционную гимнастику — упражнения для языка, губ, мягкого нёба, направленные на восстановление их подвижности и координации;
- упражнения для мышц глотки и шеи — улучшают глотание, профилактика дисфагии, которая часто возникает после тяжелых ранений;
- тренировку жевательно-артикуляторных мышц — сочетание упражнений для жевания и артикуляции, что особенно важно при сочетанных дефектах;
- устранение открытой и закрытой гнусавости — специальные приемы при дефектах нёба и парезах мягкого нёба;
- постановку звуков и работу над внятностью речи — индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения, нарушенного из-за анатомических дефектов.

Важно подчеркнуть, что логопедическая коррекция должна начинаться как можно раньше и проводиться параллельно с другими реабилитационными мероприятиями.

Психологическая реабилитация.

Участие в боевых действиях само по себе является мощным психотравмирующим фактором. По разным оценкам, от 20 до 70 % участников боевых действий страдают посттравматическим стрессовым расстройством [2, с. 45]. При повреждениях лица, изменяющих внешность, психологический статус отягощается дополнительно.

В исследовании П.А. Григорьевой (2021), посвященном психологическому сопровождению военнослужащих с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), выявлены следующие закономерности:

Таблица 2. Частота различных симптомов у военнослужащих в ПТСР

Симптом	Частота
Повышенная тревожность, сверхбдительность	59,2 %
Частичное ПТСР (агрессивность, раздражительность)	62,9 %
Симптомы злоупотребления психоактивными веществами	40,7 %
Явное ПТСР	33,3 %

При исследовании механизмов психологической защиты установлено преобладание неконструктивных форм: отрицание активно используют 59,2 % пациентов, проекцию — 55,5 %. Это свидетельствует о нарушении контакта с реальностью и требует коррекции в процессе психотерапии [2, с. 67].

У пациентов с травмами ЧЛЮ эти явления усугубляются наличием эстетического дефекта. По данным Семелевой Е.В. с соавторами (2024), эстетическая неудовлетворенность беспокоит 94 % пациентов с повреждениями зубочелюстной системы [5, с. 60]. Как отмечает Р.Э. Лильеберг, разрушение структур ЧЛЮ приводит к психологическому дискомфорту, тре-

бующему психологического сопровождения для рационализации дальнейшего лечения и минимизации последствий косметических дефектов [4, с. 142].

Наиболее эффективные методы психологической реабилитации:

- индивидуальная психотерапия — преимущественно когнитивно-поведенческая, направленная на переработку травматических переживаний и формирование адекватного отношения к изменившейся внешности;
- ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз) — эффективный метод купирования навязчивых воспоминаний, особенно при ПТСР;
- групповые занятия с пациентами, имеющими схожие проблемы, что позволяет снизить чувство изоляции и получить поддержку от людей, понимающих ситуацию;
- обучение методам саморегуляции — аутогенная тренировка, дыхательные техники для снятия эмоционального напряжения;
- семейное консультирование — работа с ближайшим окружением для создания поддерживающей среды, помощь родственникам в принятии изменившегося близкого человека;
- арт-терапия, символдрама, психодрама — творческие методы, позволяющие выразить и проработать внутренние конфликты в безопасной форме.

Апробированная программа психологического сопровождения (5 занятий по 2 часа) показала статистически значимые улучшения по показателям «притупление эмоций», «злоупотребление веществами», «вторжение», «избегание», «физиологическая возбудимость» [2, с. 81].

По данным анкетирования, психологическую поддержку признают необходимой 100 % пациентов [5, с. 60].

Социальная реабилитация.

Социальная реабилитация направлена на восстановление способности пациента к полноценной жизни в обществе. Для военнослужащих с травмами ЧЛЮ это особенно актуально, поскольку изменения внешности могут затруднять общение, трудоустройство, создание семьи.

Основные направления социальной реабилитации:

- помощь в профессиональной ориентации и трудоустройстве с учетом ограничений, вызванных травмой, и возможностей переобучения; важно подобрать сферу деятельности, где внешность не имеет решающего значения;
- работа с семьей — психологическое консультирование родственников, помощь в принятии изменившегося близкого человека, профилактика семейных конфликтов;
- группы взаимопомощи — общение с людьми, имеющими схожие проблемы, обмен опытом преодоления трудностей, эмоциональная поддержка;
- юридическая помощь — оформление инвалидности, получение льгот и выплат, защита прав;
- программы возвращения в строй — для военнослужащих, желающих продолжить службу, с учетом их физических возможностей после травмы.

Интересен зарубежный опыт. В Naval Medical Center San Diego (США) функционирует программа челюстно-лицевой реставрации, объединяющая 9 клинических направлений, включая психическое здоровье, логопедию и социальную поддержку. Результаты показывают, что 94 % действующих военнослужащих возвращаются в строй после комплексной реабилитации [6].

Междисциплинарный подход в реабилитации.

Эффективная реабилитация пациентов с боевой травмой ЧЛЮ возможна только при тесном взаимодействии специалистов различного профиля (табл. 3).

Таблица 3. Специалисты, участвующие в реабилитации пациентов с боевой травмой ЧЛЮ

Специалист	Основные задачи в реабилитации
Физиотерапевт	Назначение физиопроцедур, контроль их проведения, оценка эффективности
Инструктор ЛФК	Проведение лечебной гимнастики, механотерапия, разработка индивидуальных комплексов
Логопед	Восстановление речи, глотания, артикуляции, коррекция голоса
Психолог/психотерапевт	Коррекция ПТСР, работа с принятием внешности, семейное консультирование
Социальный работник	Помощь в трудоустройстве, социальная адаптация, юридическая поддержка
Стоматолог-ортопед	Контроль протезирования, коррекция зубных протезов по мере изменения рельефа

Важно понимать, что все эти специалисты работают не последовательно, а параллельно, с учетом индивидуальных особенностей и этапа восстановления пациента. Только такой комплексный подход позволяет достичь максимального восстановления и вернуть пациента к полноценной жизни в обществе.

Заключение.

Боевые повреждения челюстно-лицевой области отличаются высокой частотой, тяжестью и сочетанным характером, что обуславливает необходимость комплексного подхода к восстановительному лечению. Реабилитация данной категории пациентов включает четыре основных направления: медицинское (физиотерапия, ЛФК, логопедическая коррекция), психологическое, социальное и, при необходимости, ортопедическое. Эффективность физиотерапии подтверждают 96 % пациентов, психологическую поддержку считают необходимой 100 % пострадавших [5, с. 60]. Только междисциплинарное взаимодействие специалистов позволяет восстановить не только утраченные функции, но и качество жизни, возвращая военнослужащих к полноценной деятельности в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьев В.В., Горюцкий В.Н., Останин А.А. Военная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2024. 296 с.
2. Григорьева П.А. Психологическое сопровождение посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих – участников локальных войн. Екатеринбург: УГМУ, 2021. 95 с.
3. Жданов Д.В., Яворский Е.Д., Водолазкий Д.Ю. и др. Реабилитация больных при односторонней резекции верхней челюсти после военных и боевых травм челюстно-лицевой области // *Scientist*. 2024. № 3 (29). С. 184–189.
4. Лильеберг Р.Э. Особенности психологического сопровождения пациентов-военнослужащих после боевой травмы челюстно-лицевой области // *International Journal of Medicine and Psychology*. 2023. Т. 6, № 6. С. 142–149.
5. Семелева Е.В., Елисейкина Е.В., Плигина Е.В. Медико-социальные аспекты повреждений зубочелюстной системы у участников СВО // *Международный научно-исследовательский журнал*. 2024. № 1 (163). С. 60–65. DOI 10.60797/IRJ.2026.163.29.
6. Терещук С.В. Устранение огнестрельных дефектов лица с использованием методов реконструктивной микрохирургии: дис. ... д-ра мед. наук. М.: РУДН, 2025. 245 с.
7. Чантырь И.В., Завгороднев К.Д., Бельченко В.А. Analysis of the quality of surgical care for patients with consequences of gunshot combat wounds of the maxillofacial area // *Medical Alphabet*. 2024. № 11. С. 53–61. DOI 10.33667/2078-5631-2024-11-53-61.

8. Чикорин А.К., Епифанов С.А., Крайнюков П.Е. Эволюция лечения раненых в челюстно-лицевую область: формирование современной доктрины // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2018. Т. 13, № 1. С. 9–15.

9. Швырков М.Б., Буренков Г.И., Деменков В.Р. Огнестрельные ранения лица, ЛОР-органов и шеи: руководство для врачей. М.: Медицина, 2001. 400 с.

10. Hale R.G., Lew T., Wenke J.C. Craniomaxillofacial battle injuries: injury patterns, conventional treatment limitations and direction of future research // Singapore Dent J. 2010. Vol. 31, № 1. P. 1–8.

Поступила в редакцию: 14.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Кузовникова М. С., Хабибулина А. А.,

Трифонов В. А., 2026.